

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515249>

GURUHIY JIPSLIKNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O‘RNI

Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o‘gli

Nizomiy nomidagi O‘zMPU

“Amaliy psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada guruhlarining shaxs shakllanishida o‘rni, guruhlarining jipslilik jihatdan shaxs hayotiga ta‘siri, undan tashqari guruhlararo munosabatlar va guruhii faoliyatlarining psixologik xususiyatlari hamda omillari haqida ma‘lumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Guruhii jipslik, shaxs rivojlanishi, hissiy barqarorlik, ijtimoiy identifikatsiya, guruhii jipslikning shakllanish omillari.*

Abstract: *"This article provides information on the role of groups in personality formation, the impact of group cohesion on an individual's life, as well as the psychological characteristics and factors of intergroup relations and group activities."*

Keywords: *Group cohesion, personality development, emotional stability, social identification, factors of group cohesion formation."*

Аннотация: *"В данной статье представлена информация о роли групп в формировании личности, влиянии групповой сплочённости на жизнь человека, а также о психологических особенностях и факторах межгрупповых отношений и групповой деятельности."*

Ключевые слова: *групповая сплочённость, развитие личности, эмоциональная стабильность, социальная идентификация, факторы формирования групповой сплочённости."*

KIRISH

Inson shaxsining shakllanishida ijtimoiy muhit, guruh va jamoalarning oʻrni beqiyosdir. Guruhiy jipslik – bu guruh aʼzolarining umumiy maqsadlarga intilishi, oʻzaro bogʻlanishi va bir-birini qoʻllab-quvvatlashi bilan tavsiflanadigan psixologik holatdir. Ushbu maqolada guruhiy jipslikning shaxs shakllanishidagi oʻrni va uning taʼsirchan mexanizmlari tahlil qilinadi. Undan tashqari guruhlar oʻrtasida sodir boʻladigan oʻzaro empatik muammolar, diagnostika qilish va ularni hal boʻlish usullari borasida maʼlumotlar berilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI:

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevni taʼlim sohasini tubdan isloh qilish, yosh avlod taʼlim tarbiyasi masalasiga jiddiy eʼtibor bilan qarash zarurligini davlat siyosati darajasigacha olib chiqqanliklari va bu borada... Oldimizda yoshlarga tarbiya berish, psixologiya va boshqa turli sohalarda kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash boʻyicha murakkab vazifalar turibdi”¹ deya taʼkidlaganlari yosh avlod tarbiyasida guruhlarining faoliyatini nechogʻliq muhimligi va bunda alohida maʼsuliyat bilan faoliyatga yondashish zarurligini koʻrsatadi.

Ushbu tadqiqotda jamoa aʼzolarining shaxsiyati bilan ijtimoiy va vazifa jipsligi hamda jamoa samaradorligi oʻrtasidagi bogʻliqlik oʻrganilgan. Natijalar shuni koʻrsatadiki, jamoada masʼuliyatlilik va kelishuvchanlik kabi shaxsiy xususiyatlarning yuqori darajasi vazifa jipsligi va jamoa samaradorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.¹

Qirgʻizistonning 30 ta qishloq hududida oʻtkazilgan ushbu tadqiqotda ijtimoiy jipslik darajasi bilan shaxsiy xususiyatlar oʻrtasidagi bogʻliqlik tahlil qilingan. Natijalar shuni koʻrsatadiki, yuqori ijtimoiy jipslik darajasi shaxslarning kelishuvchanlik, masʼuliyatlilik va yangilikka ochiqlik kabi xususiyatlari bilan bogʻliq.²

¹ Van Vianen, A. E. M., & De Dreu, C. K. W. (2001). *Personality in teams: Its relationship to social cohesion, task cohesion, and team performance*. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 10(2), 97–120.

² Larsen, M., & Boehnke, K. (2020). The connection between social cohesion and personality: A multilevel study in the Kyrgyz Republic. *International Journal of Psychology*, 55(1), 78–87.

Ushbu dissertatsiyada jamoa a'zolarining "Katta Beshlik" shaxsiy xususiyatlari (ekstraversiya, kelishuvchanlik, mas'uliyatlilik, hissiy barqarorlik va yangilikka ochiqlik) jamoaviy jipslik va ijodiy vazifalarni bajarishga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu shaxsiy xususiyatlarning muayyan kombinatsiyasi jamoaning ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishiga yordam beradi.¹

Ushbu maqolada do'stlar orasidagi shaxsiy xususiyatlarning o'xshashligi (gomofiliya) guruh muvaffaqiyatiga qanday ta'sir qilishi o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa mas'uliyatlilik darajasidagi o'xshashlik guruhning samaradorligi va a'zolar o'rtasidagi yaqinlik hissini oshiradi.²

Tadqiqot metodologiyasi

Sog'lom ijtimoiy-psixologik iqlimning jamoaviylikni mustahkamlash va shaxsning ruhiy hamda jismoniy salomatligiga ta'sirini o'rganishda nazariy va empirik usullar qo'llanildi. Tadqiqotning birinchi bosqichida ijtimoiy psixologik iqlimga oid ilmiy adabiyotlar, mavjud nazariyalar va ilg'or pedagogik hamda psixologik yondashuvlar o'rganildi. Ushbu bosqichda sog'lom iqlimning asosiy komponentlari va uning jamoaviylikka ta'siri haqida tushunchalar ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida so'rovnomalar, kuzatish, intervyu va eksperiment usullari qo'llanildi. Jamoa ichidagi ijtimoiy-psixologik iqlimni baholash uchun maxsus ishlab chiqilgan diagnostik usullar yordamida sub'ektlarning kayfiyati, o'zaro munosabatlari va jamoadagi uyg'unlik darajasi o'rganildi.

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilishda korrelyatsion tahlil va boshqa statistik usullardan foydalanilib, olingan natijalar asosida sog'lom ijtimoiy-psixologik iqlimning jamoaviylikni mustahkamlashga ta'siri bo'yicha xulosalar chiqarildi. Ushbu metodologik yondashuv natijalarning ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qildi.

¹ Buchanan, L. B. (1998). The impact of Big Five personality characteristics on group cohesion and creative task performance. *Virginia Tech*.

² Laakasuo, M., Palomäki, J., Salmela, M., & Järvenoja, P. (2020). Homophily in personality enhances group success among real-life friends. *Frontiers in Psychology*, 11, 710.

Tahlil va natijalar

Guruhiy jipslik tushunchasi. Guruhiy jipslik ijtimoiy-psixologik kategoriya bo'lib, guruh a'zolari o'rtasidagi hamkorlik, birlik va o'zaro tushunish darajasi bilan bog'liq. Bu holat guruh ichidagi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash, shaxsiy rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan ajralib turadi. Shaxslar guruh ichida o'z qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy kompetensiyalarni egallash va maqsad sari intilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Guruhiy jipslik va shaxs rivojlanishi. Ijtimoiy identifikatsiya: Shaxs o'zini muayyan guruhga mansub his qilganda, o'zining qadr-qimmatini yuqori baholaydi. Bu esa o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va ijtimoiy moslashuvni yengillashtiradi.

Kommunikativ qobiliyatlarning rivojlanishi: Guruh muhit shaxsga muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, o'z fikrini erkin ifodalash va boshqalarni tushunish imkonini beradi.

Hissiy barqarorlik: Guruh tomonidan qo'llab-quvvatlanish shaxsning hissiy barqarorligini ta'minlaydi va stress holatlarida yordam beradi.

Yetakchilik va mas'uliyat hissi: Jips guruhda ishtirok etish shaxsda yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga, muhim qarorlar qabul qilishga va javobgarlikni his qilishga yordam beradi.

Umumiy maqsadlar: Guruh a'zolari bir maqsad sari intilsa, ular orasidagi bog'liqlik kuchayadi.

Ijobiy psixologik iqlim: Guruh ichidagi iliq va ishonchli munosabatlar jipslikni oshiradi.

Yetakchilik: Guruh ichida samarali yetakchilik tizimi bo'lishi muhim, chunki u shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni boshqaradi va motivatsiyani oshiradi.

Hamkorlik va o'zaro yordam: Guruh a'zolari bir-birini qo'llab-quvvatlasa, ular o'zaro bog'liqlikni mustahkamlashadi.

Xulosa va takliflar

Guruhiy jipslik shaxs shakllanishida muhim rol o'ynaydi. U insonning ijtimoiy, hissiy va kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jips guruhlar shaxsga o'z

salohiyatini to'liq namoyon qilish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish va jamiyatda muvaffaqiyatli shaxs bo'lish imkoniyatini beradi. Shunday ekan, ijtimoiy hayotda jips guruhlarni shakllantirish va rivojlantirishga e'tibor qaratish muhim sanaladi. Guruhlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar shaxs komil topishida va shakllanishida eng muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib, ularning har bir a'zosi o'zaro bir-biri uchun ma'suliyatni his qilishi, jamoaviylik ruhi-ila yashashni taqozo etishi ularda shaxsiy xususiyatlarni bir-biridan o'zlashtirishiga sababchi bo'ladi. Shu sababdan guruhlar sog'lom muhit yaratilishi muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қадам кўтарамиз. - Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 592 б.
2. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. – Toshkent, 1999.
3. Ismoilova N., Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2013. – 168 b.
4. Андреева Г. М. Социальная психология. – Москва, 2008.
5. Ковалева, А. И. Основы социальной психологии. – Москва: Академический проект, 2009.
6. Танкиева, А. И. Основные аспекты формирования команды в образовательных организациях. – Алмата, 2017.
7. Сидоренко, Е. В. Методы социально-психологического тренинга. – Санкт-Петербург: Речь, 2006.
8. F.X.Rahimov. Jamoaviylik va liderlik masalalari: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2010.
9. Hasanov S. Jamoalarda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish. – Toshkent, 2015.
10. Omonov R. Ijtimoiy psixologiyaning nazariy asoslari. – Toshkent, 2008.
11. Н.М.Андреев. Psixologik rahbarlik asoslari. – Moskva, 2004.
12. Малкина-Пых, И. Г. Психология групповой работы: практическое руководство. – Москва, 2013.
13. Абдукаримова, Н. Гурухларда ижтимоий-психологик ўзаро таъсир. – Тошкент, 2016.
14. Сапогова, Е. Е. Социальная психология: Введение в специальность. – Москва, 2011.
15. Qosimov B. Jamoa psixologiyasi va motivatsiya. – Toshkent, 2020.